

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

ESTUDIO DE CASO DE UN EPISODIO DEPRESIVO POR PÉRDIDAS Y ENVEJECIMIENTO.

Brenda Vidal Prieto

RESUMEN

Se describe el caso clínico de un hombre de 84 años con episodio depresivo. Las pérdidas de su esposa e hija, así como la dificultad en la marcha y movilidad le originaron síntomas de depresión: el abandono de tareas habituales y aficiones, con frecuencia se siente desamparado, prefiere quedarse en casa, se siente inútil e infeliz la mayor parte del tiempo. Se aplicó la terapia cognitivo-conductual, un tratamiento multicomponente: psicoeducación, técnicas cognitivas y técnicas de desactivación. Tras el tratamiento se observó una clara disminución de su activación fisiológica, una mejoría en su estado de ánimo y modificación de la conducta. Se discuten los resultados de la intervención, que confirman la eficacia del tratamiento.

Palabras-clave: Estudio de caso, Episodio depresivo, Pérdidas, Envejecimiento.

Presentación de Caso Clínico

Identificación del paciente

El señor E.R. de 84 años nació el 09 de abril de 1939 en Cd. Madero, Tamaulipas. Actualmente radica en la Cd. de Salamanca, Guanajuato. Es jubilado de Pemex, desde hace ya 30 años. Viudo, y padre de familia de 4 hijos y 2 hijas. Cohabita con 2 de sus hijos que están divorciados.

Análisis del motivo de consulta

El señor E.R. acude a terapia psicológica siendo llevado por uno de sus hijos y su nieta, quienes refieren estar preocupados por él, ya que su salud física se está deteriorando notablemente, y creen que se debe a la muerte de su hija y de su esposa. Hace 3 años tuvo la pérdida de una de sus hijas a la cual le diagnosticaron cáncer. Y hace 8 años perdió a su esposa, en una intervención quirúrgica de cadera.

En el último mes, estuvo propenso a un infarto y a una parálisis facial. Ha tenido ya 6 intervenciones quirúrgicas de las cuales han sido por problemas de la próstata y la rodilla. Se refiere con un estado de ánimo deprimido, con ideas y pensamientos constantes de muerte y desesperanza, sin apetito y con trastorno del sueño. Poderse mover y le es difícil andar, ya que lo hace con gran dificultad, por lo cual se ve limitado a poder salir de casa y hacer ciertas actividades.

Antecedentes

E.R. expresa que su esposa fue su gran amor, y que el día de su muerte, cuando ella murió, él perdió el conocimiento, solo recuerda haberle gritado porqué lo había dejado solo. En dicho momento sintió un desvanecimiento en sus piernas. Él dijo ojalá se hubiera muerto primero. Por ello, en varias de sus intervenciones quirúrgicas él deseaba morir en la cirugía al igual que su esposa. En la muerte de su hija, él perdió una segunda oportunidad, ya que él se mudaría con su hija para vivir en la Cd. de León, Guanajuato. Actualmente, siente que es un estorbo para sus hijos, y que él está solo, pues ya no tiene a su compañera de vida, que era su esposa.

Además, tiene dificultades para caminar por la cirugía en su pierna izquierda, para lo cual necesita muletas para andar. Anteriormente, él podía manejar, y solía salir a pasear, visitar algunos lugares y familiares o amigos, sin embargo, ahora ya no puede conducir por el problema de su rodilla y por ende dejó de lado todas sus actividades que solía hacer. También, hacía diariamente caminatas cerca de su colonia todas las mañanas,

y, mientras tanto, si se encontraba a amigos, vecinos y conocidos, les saludaba y platicaba con ellos, ahora, solo camina unos cuantos pasos, en su misma casa o patio.

El señor E.R. permanece parte del día solo en casa, ya que sus hijos con quienes vive actualmente salen a trabajar. Y, en algunos días entre semana, va su hija a prepararle la comida. Pero, E.R. permanece diariamente en casa, incluso cuando hay reuniones familiares, él prefiere quedarse en casa, o se aparta de los demás. Su hijo mayor refiere que su papá no quiere comer, la mayor parte del tiempo está callado, sin decir nada, contesta enojado o con enfado.

Análisis y descripción de las conductas del problema

Durante la etapa de la vejez, Ibáñez (2009) refiere que los adultos mayores enfrentan las pérdidas de seres queridos (fallecimiento del cónyuge y amigos, el nido vacío, la jubilación...) junto con el componente traumático y la disminución del apoyo social. Por ende, estos sucesos aumentan la posibilidad de enfermedades y la misma muerte de los ancianos, pues la pérdida de la salud no solo consiste en los cambios biológicos, sino también, en los cambios ambientales. Siguiendo la línea del mismo autor, la depresión es una disfunción afectiva que incluye alteraciones cognitivas y conductuales. Entre los síntomas más comunes son las auto verbalizaciones negativas, la baja autoestima, el pesimismo, el aislamiento social y los deseos de morir.

Establecimiento de las metas del tratamiento

Una meta terapéutica importante de las primeras sesiones es generar algo de alivio de los síntomas. Reducir el sufrimiento del paciente a través de un buen *rappport*, el trabajo de la colaboración y la confianza en el proceso terapéutico (Cruz et al., 2017). En las primeras sesiones el terapeuta cognitivo empieza el proceso de definir los problemas del paciente, brindarle psicoeducación sobre su padecimiento y de demostrar algunas de las estrategias que serán utilizadas en la terapia para lidiar con esos problemas. Otra meta terapéutica es ilustrar la estrecha relación entre cognición y emoción a través de la reestructuración cognitiva y el registro del evento, pensamiento y emoción.

Estudio de los objetivos terapéuticos

Los objetivos por trabajar fueron la reestructuración de los pensamientos, y, la identificación y expresión de las emociones con la finalidad de atender las enfermedades psicosomáticas, mejorar la calidad de vida del paciente y a su vez, aminorar o erradicar los síntomas de la depresión. Además de facilitar una participación satisfactoria con otros,

aumentar el confort, aumentar la autoestima, movilizar y motivar hacia la creación y productividad a su nivel.

Selección del tratamiento más adecuado

La terapia cognitiva según Barlow (2018) sirve para tratar la depresión en pacientes de manera ambulatoria, ya que por lo general se lleva a cabo en el consultorio del terapeuta. Si bien su aplicación más común ha sido de forma individual, y, no aplica para cierta edad en particular, ya que los pacientes de todo el ciclo de vida parecen beneficiarse de este tipo de terapia. Este mismo autor, señala que es una de las intervenciones más importantes para el tratamiento de la depresión.

Este modelo asume que la cognición, la conducta y la bioquímica son componentes importantes de los trastornos depresivos. Así mismo, se considera que al mismo tiempo que se modifica la cognición, cambia la conducta, el estado de ánimo depresivo y los síntomas fisiológicos. Por ende, dicha terapia funciona debido a que cambia las creencias y el procesamiento de la información. Por lo tanto, la terapia cognitiva tiene la finalidad de actuar al nivel de los procesos cognitivos, en donde se engloban pensamiento, lenguaje interior, creencias, valores, entre otros.

Este modelo es recomendable para tratar pacientes con ansiedad y depresión (Hernández, 2005). Los pacientes deprimidos suelen tener una visión negativa de sí mismos, de su ambiente y del futuro. Se consideran inútiles, inadecuados, odiosos y deficientes. Perciben que el ambiente es abrumador y con obstáculos imposibles de superar, por lo cual experimentan fracaso o pérdida. Además, visualizan el futuro con desesperanza. Esta visión negativa del futuro a menudo da lugar a la ideación suicida y a intentos suicidas reales (Barlow, 2018).

Selección y aplicación de las técnicas de evaluación y resultados obtenidos

El primer acercamiento al adulto mayor de acuerdo con Da Silva (2017) es a través de la entrevista inicial, ya que se pretende obtener información relevante acerca de las áreas más importantes de la persona: intelectual, emocional, familiar, social física y espiritual. Para ello, es importante que el adulto mayor y algún cuidador estén presentes en este primer momento. En seguida, la segunda etapa es llenar una historia clínica con el mayor número de datos posibles del adulto mayor para entender su estilo y calidad de vida. Además, es importante conocer el motivo de consulta y los síntomas para el posible diagnóstico.

La tarea de evaluar al adulto mayor requiere de la valoración de: la cognición, personalidad y regulación emocional. Cabe destacar que Da Silva (2017) afirma que la evaluación psicológica es una herramienta con gran capacidad de precisión y predicción que permite al psicólogo confirmar, dudar o respaldar su diagnóstico. La cognición no solo está relacionada con el envejecimiento, sino también, de manera estrecha implican aspectos como personalidad, funcionamiento mental y depresión.

Por ello, para el presente caso se utilizó la evaluación cognoscitiva: Mini Mental del Estado Mental (MME) la cual se divide en cinco categorías como la orientación de tiempo y espacio, memoria inmediata, atención y cálculo, recuerdo diferido, y capacidades visoconstructivas y de lenguaje. Y, para la evaluación de la regulación emocional, se emplea uno de los instrumentos de autoinforme más utilizado a nivel internacional: la Escala de Depresión Geriátrica (GDS).

En el MME el señor E.R. respondió de manera correcta a la fecha, el día y la hora, así como también al lugar, registro, atención y calculo, lenguaje y memoria diferida. Se obtuvo un puntaje >24 por lo tanto, el paciente no presenta un de deterioro cognitivo. En la GDS los resultados obtenidos del señor E.R. se obtuvo una puntuación de 13 cuya interpretación determina la presencia de síntomas depresivos graves. El paciente está insatisfecho con su vida, ha abandonado muchas de sus tareas habituales o aficiones, siente que su vida está vacía, se siente con frecuencia aburrido, no se encuentra de buen humor la mayor parte del tiempo, teme que algo malo le ocurra, se siente infeliz la mayor parte del tiempo, prefiere quedarse en casa, más que salir y hacer cosas nuevas, en estos momentos piensa que no es estupendo estar vivo, actualmente se siente inútil, se siente con desesperanza, se siente sin energía y piensa que la mayoría de la gente está en mejor situación que si mismo.

Aplicación del tratamiento

La terapia cognitiva utiliza el mindfulness con el objetivo de desarrollar, y modificar, la consciencia que tiene el paciente con pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales indeseados, de modo que dejen de evitarlos o de reaccionar ante ellos de forma automática. De tal manera, dicho mecanismo ayudará a alejarse o desviarse de la cognición, y de tal forma reducir significativamente la dificultad para concentrarse y los pensamientos negativos (Barlow, 2018). El entrenamiento de habilidades de la terapia dialéctica conductual ayuda a los pacientes a procesar su experiencia emocional para disminuir los síntomas depresivos (regulación de la emoción y tolerancia a la angustia). Y, ejercicios y metáforas de la terapia de aceptación y compromiso (ACT).

Seguimiento

Sesión 1:

En la primera sesión se comenzó con el encuadre, se realizó la entrevista inicial e historia clínica. La principal función del terapeuta fue la observación de los detalles que concernieran a la profundidad del problema y la sintomatología particular. Se ajustaron expectativas, de tal manera que, en función de la información recabada en dicha sesión, se orientó globalmente al paciente y al familiar acompañante sobre el trabajo a realizar durante las siguientes sesiones. Durante esta primera sesión se explicó que al inicio de todas las sesiones se utilizará un ejercicio de mindfulness. Esto con dos objetivos principales: 1) promover en el paciente la atención al momento presente; 2) ayudarlo que esté enfocado en lo que se va a trabajar en sesión.

Antes de finalizar la sesión se estableció el contrato terapéutico, para que el paciente tuviera claro cual sería su rol y el del terapeuta, durante el tiempo de duración del tratamiento.

Sesión 2:

En esta segunda sesión se continuó con la recolección de datos, se realizaron las evaluaciones de MME y GDS. Se brindó psicoeducación sobre los síntomas de la depresión. Y, posteriormente, se trabajó con base a la estrecha relación entre cognición y emoción. El paciente y terapeuta trataron con los dos problemas identificados. El terapeuta realizó al paciente una serie de preguntas diseñadas para aclarar la naturaleza de sus dificultades. Al hacerlo, el terapeuta intentó determinar si estaban involucrados esquemas desadaptados, malas interpretaciones de sucesos o expectativas poco realistas; también se intentó descubrir si el paciente tenía expectativas poco realistas, si su conducta era apropiada y si se consideraban todas las posibles soluciones al problema. Se trabajó con el registro de eventos, pensamientos y emociones para poder hacer la reestructuración cognitiva (Tabla 1).

Tabla 1. Registro Diario de Pensamientos Disfuncionales

FECHA	SITUACIÓN	EMOCIÓN (EMOCIONES)	PENSAMIENTO(S) AUTOMÁTICO(S)	RESPUESTA RACIONAL	RESULTADO
	Describa: 1.- el suceso real que dio lugar a la emoción desagradable o 2.- La corriente de pensamientos, ensoñaciones o recuerdos que condujo a la emoción desagradable.	1. Especifique triste/ansioso/enojado, entre otras 2. Califique el grado de emoción de 1 a 100	1. Anote el pensamiento o pensamientos automáticos que precedieron a las emociones. 2. Califique de 0 a 100% su creencia en los pensamientos automáticos.	1. Anote una respuesta racional a los pensamientos automáticos. 2. Califique de 0 a 100% su creencia en la respuesta racional.	1. Califique de nuevo, de 0 a 100%, su creencia en los pensamientos automáticos. 2. Especifique y califique, de 0 a 100%, las emociones subsecuentes.

Explicación: Cuando experimente una emoción desagradable, anote la situación que al parecer la estimuló. (Por favor, anote si la emoción ocurrió mientras usted pensaba, soñaba despierto, entre otros) Luego anote el pensamiento automático asociado con la emoción, registre en qué medida cree usted en este pensamiento: 0% = nada en absoluto; 100% = por completo. Al calificar los grados de emoción, 1 = un atisbo; 100 = lo más intensa posible.

Sesión 3:

En esta tercera sesión se trabajó con la programación de actividades para contrarrestar la pérdida de motivación, desesperanza y rumiación excesiva. Se utilizó el programa de actividades semanales para planear las actividades hora por hora, día por día (Figura 1). El paciente llevó un registro por hora de las actividades en que participaría. La programación de dichas actividades ayudaría al señor E.R a obtener cada día más placer y mayor sentido de logro de las actividades. El paciente calificó el dominio y el placer de cada actividad completada (usando una escala de 0 a 10 puntos), de tal manera, que se pudo demostrar que las creencias del paciente de que ya no podía lograr o disfrutar de nada eran irreales.

Nota: califique de 0 a 10 el dominio (D) y placer (P) de las actividades							
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Mañana	6-7						
	7-8						
	8-9						
	9-10						
	10-11						
Tarde	11-12						
	12-1						
	1-2						
	2-3						
	3-4						
Noche	4-5						
	5-6						
	6-7						
	7-8						
	8-9						
	9-10						
	10-11						
11-12							
12-6							

Figura 1. Programación de Actividades

Sesión 4:

En la cuarta sesión se trabajó con la técnica del ensayo cognitivo para la cual se pidió al paciente que describiera o imaginara cada paso involucrado en la realización de una tarea particular: ducharse, hacer su cama, limpiar la casa, cocinar sus alimentos, etc. Esta técnica fue útil para emprender una tarea cuya realización requería una sucesión de pasos. El uso de la imaginación ayudó al paciente a concentrarse y al terapeuta a identificar los obstáculos que le dificultaban la tarea al paciente. El señor E.R. tuvo que trabajar en su entrenamiento para el logro de su autosuficiencia y aprender a asumir una mayor responsabilidad de sus actividades rutinarias y a su vez involucrar el control de sus reacciones emocionales.

Sesión 5:

En esta quinta sesión se trabajó con una metáfora, la cual destaca lo disfuncional de las estrategias a las que ha recurrido el paciente y que a su vez promueven el abandono de estas, para abrir la posibilidad de intentar algo nuevo.

Después de explicar la metáfora el terapeuta formuló las preguntas de seguimiento a señor E.R.: ¿Qué notaste? ¿De qué forma se parece o es diferente a como respondes ante tu problema? ¿Qué utilidad encuentras? ¿Cómo podrías aplicar esto en tu problema? El terapeuta reforzó lo efectivo en las respuestas que el paciente proporcionó, de tal manera que el paciente comenzó a pensar que sus intentos hasta este momento han sido poco útiles y solo le han causado desesperanza, incluso tristeza o enojo. Para ello el terapeuta le señaló al Señor E.R. que las estrategias que ha hecho son las que le impiden que logre tener esperanza.

Metáfora del hombre en el agujero (Adaptado de Hayes et al., 1999)

“Es como si tu hubiera vivido toda tu vida en un campo muy grande. Pero antes de llegar ahí te pusieron una venda en los ojos y te dieron una bolsa de herramientas. Ya estando en el campo, te dijeron que vivieras tu vida y eso hiciste. Sin que tú lo sepas, en ese campo hay algunos agujeros y, como tú vas caminando, tarde o temprano caes en uno. Estando en el agujero abres tu bolsa de herramientas y lo único que encuentras es una pala. Así que haces lo que se debe de hacer con una pala y comienzas a cavar. Entonces te encuentras con que el agujero se va haciendo más y más grande y tu sigues estando en él. Así que cavas con mucha más fuerza, pero sigues en el agujero. Cavas más rápido, pero sigues en el agujero. Intentas cavar de diferentes formas, clavando la pala más profunda o más superficialmente, en diferentes partes. Intentas cavar más lenta y metódicamente.

Puede que incluso te detengas y pienses en los pasos que diste para entender cómo fue que caíste en agujero, pero por mucho que lo pienses, sigues estando ahí y entonces comienzas a cavar de nuevo. Con el tiempo te das cuenta de que tu agujero se sigue haciendo más grande y tu sigues sin salir. Sabes que debe haber alguna forma de salir, o al menos eso te dijeron. Estas tan acostumbrado a cavar que a veces no te das cuenta de que lo que estás haciendo, lo haces en automático. Lo que me gustaría que hicieras es que te tomes un momento para darte cuenta de que gusto ahora estas sosteniendo la pala y estas cavando para salir del agujero. Pero el problema es que cavar no saca a las personas de los agujeros, solo hace los agujeros más grandes. Así que tomate un momento para dejar de cavar y solo verte a ti mismo en el agujero. Estas atrapado.”

Sesión 6:

En la sexta sesión se inició con un ejercicio de Mindfulness de observación del flujo de la experiencia privada para promover la posición del *yo-como-observador* buscando que el paciente lograra darse cuenta de sus experiencias privadas y que cuando estas le resultaran desagradables no intentara luchar contra ellas o alejarlas, sino que simplemente tomara una postura de observador de estas. Se le pidió al paciente que se colocara en una postura cómoda en el sillón, con la espalda recta, los pies apoyados en el piso y los brazos a los lados. Al terminar el terapeuta pregunto al señor E.R. cómo fue la experiencia durante el ejercicio: ¿Qué noto?, ¿De forma se parecía o era diferente a la forma en que respondía ante sus pensamientos regularmente? ¿Qué utilidad encontró en encontrar una posición de apertura ante lo que venga? ¿Cómo podría aplicar esto en otro momento? El terapeuta hizo énfasis en que toda conducta de aceptación lo podía llevar a disminuir la evitación experiencial.

Enseguida se realizó el ejercicio del genio con el objetivo de que el paciente describiera el tipo de vida que quería para sí mismo, enfocándose en aquellas cosas que dependían de él y no de otros. Este ejercicio brindó la oportunidad de conducir al replanteamiento del proyecto de vida que el paciente quería, a pesar de los acontecimientos desagradables con los que se pudiera topara en el camino.

Ejercicio el Genio:

Imagina que encuentras una alampara maravillosa con un genio que puede cumplirte tres deseos. Las condiciones que te pone el genio para esos tres deseos son:

- 1.- Que no puedes pedir cambiar el pasado.
- 2.- Que los deseos que pidas tienen que ser para ti.

3.- Que no cumplir deseos que tengan que ver con la voluntad, el amor o aceptación de las demás personas.

¡En pocas palabras, el genio te está dando la oportunidad de cumplir tres deseos que estén enfocados en tu vida futura! ¡Imagina como te gustaría que fuera tu vida! Si este genio te diera tres deseos con las características antes mencionadas ¿Cómo sería tu vida?

Para fomentar la práctica del Mindfulness en el paciente, el terapeuta hizo la entrega por escrito de varios ejercicios, indicándole que debía practicar uno o más de ellos al día, con el propósito de dar continuidad a lo trabajado durante el tratamiento. Esta tarea se realizaría de forma indefinida.

Sesión 7:

En esta séptima sesión se hizo un repaso de lo que la terapia implicó hasta ahora para el paciente, brindando la oportunidad de resumir, auto reconocer y reforzar el trabajo realizado. Se mencionaron algunas de las metáforas, los ejercicios y las tareas que se incluyeron en el proceso, para que el paciente pudiera hacer una comparación entre su estado previo y su estado actual. Se enlistaron todos los pensamientos, emociones y demás situaciones con las que se había estado enfrentado el señor E.R..

Sesión 8:

Con el objetivo de obtener información sobre el estado actual del paciente se hizo la aplicación nuevamente de los mismos instrumentos aplicados en la evaluación inicial. Para finalizar, el paciente y el terapeuta escribieron cartas a manera de despedida en las que abordaron su experiencia sobre el proceso terapéutico. Se le pidió al paciente que fuera muy descriptivo en cuanto a los pensamientos y sentimientos que haya tenido a lo largo del proceso. La carta que el terapeuta escribió al señor E. R. mencionó los avances obtenidos y destacó las interacciones significativas ocurridas durante el proceso entre el terapeuta y el paciente, además de algunas sugerencias sobre qué hacer ante posibles dificultades o recaídas.

Salamanca, Gto., a 08 de diciembre del 2023.

Apreciado Don Esteban:

Esta carta es una suerte de graduación con honores de tu parte. Al revisar la lista de metas que establecimos en terapia, me ha sorprendido el progreso tan significativo que has presentado en el proceso de alcanzarlas. Hasta ahora has trabajado para aclarar lo que es importante para ti, tus valores; estableciste un compromiso y has dado pasos invaluable en dirección a lo que quieres para tu vida. Aunque es posible que nos veamos más adelante, es importante que sepas que juntas hemos logrado un trabajo extraordinario, tanto que me es imposible resumir el camino tan valioso que recorrimos. Honestamente estoy agradecida por la oportunidad de trabajar contigo. Este viaje implicó mucho dolor, pero también hubo varios destellos de felicidad y tranquilidad, y entre todo eso, también una sensación de alivio. Hubo muchas luchas, pero también muchos triunfos.

Realmente disfruté mucho el trabajo contigo. El propósito de esta terapia es involucrar a los pacientes en acciones que cambien su vida, y tú vas bastante bien. Ser testigo del dolor tan grande al que te has enfrentado y la valentía con que lo hiciste fue realmente enriquecedor. Toda esta experiencia ha sido una muestra de que puedes lograr cualquier cosa que te propongas.

Antes de participar en esta terapia, habías estado luchando con mucha tristeza, culpas y miedos en tu vida. Ahora, buena parte de esos sentimientos se ha aliviado, y aunque algunos momentos de oscuridad en la vida son normales y probablemente los tendrás, ahora sabes lidiar con ellos de forma distinta.

Este proceso ha sido muy inspirador para mí, sobre todo por tu motivación y tu compromiso. Justo ahora estás en el camino hacia una gran transformación, y tengo plena confianza en la habilidad que posees para alcanzar tus sueños. Sabes que, si en algún momento necesitas que tengamos otra sesión, puedes llamarme sin dudas. Hasta que nos volvamos a ver, te deseo todo el éxito en el camino que tienes por delante.

Con mucho cariño

Psic. Brenda Vidal Prieto.

Figura 2. Carta de despedida

Evaluación de la eficacia del tratamiento

La salud mental de los adultos mayores está determinada por diferentes aspectos: las limitaciones en el estilo de vida, la pérdida de autonomía, la muerte de personas significativas o de bienes y estatus social, la pobreza y el aislamiento son factores de riesgo. En general, quienes están más satisfechos de la vida son quienes gozan de mejor salud y calidad de vida. En algunos casos durante la vejez se presentan cambios psicológicos complicados: soledad, sentimientos de inutilidad, falta de afecto, aislamiento

social, inactividad, temor a la muerte y depresión. Por ende, hay daños profundos en la salud mental y emocional del anciano, que provocan consecuencias negativas en su esfera familiar o en el entorno donde vive (Hernández, 2005).

En este proceso terapéutico con el adulto mayor, no solo se hizo el diagnóstico acerca de las diversas causas y sintomatología de la depresión, también, se identificaron las variables que llevaron al señor E.R. a esta depresión, y, posteriormente se plantearon las maneras de hacer para afrontar dichas circunstancias conflictivas para el paciente. En el momento de finalizar el tratamiento habían pasado ya seis meses desde que el señor E.R no había experimentado sentimientos de abandono, sentimientos de desesperanza, insomnio, pérdida del apetito, tristeza profunda, cambios repentinos en el estado de ánimo, asilamiento, y, síntomas psicósomáticos.

Conforme a la evaluación realizada al momento de finalizar el tratamiento, el paciente, no reunía ningún criterio para el diagnóstico de la depresión, E.R. corroboró su mejoría y consideraba haber superado su problema, y sentirse tranquilo y con calma. Además, se aportaron estrategias preventivas contra los factores de riesgo psíquico que llevan a un mal envejecer. Cabe mencionar que por la edad del señor E.R. tuvo más receptividad, disposición a contar su historia, su manera de ser y de pensar; como si la persona hubiera deseado establecer contacto, aprovechando la oportunidad de poder hablar. Resultó satisfactorio obtener una respuesta favorable de agradecimiento que el adulto sintió cuando hubo alguien que lo escuchará por primera vez sin juicio, críticas, reclamos, ni regaños. Se trató entonces de dar voz al señor E.R. que rara vez era escuchado y, en ese proceso, se le ayudo a comprender su propia vejez. Por consiguiente, podemos afirmar que las metas del tratamiento fueron alcanzadas con éxito.

“Estar con los viejos es también darle un sentido a la vida del psicoterapeuta y a la de todos aquellos profesionales de la salud que se dedican a trabajar con esta minoría etaria” (Hernández-Zamora, 2005, p. 98).

Bibliografía

- Barlow, D. (2018). *Manual clínico de trastornos psicológicos. Tratamiento paso a paso*. Editorial el Manual Moderno S.A de C.V.
- Cruz, J., Reyes, M. y Zenyazenn, I. (2017). Duelo: tratamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso. Editorial el Manual Moderno S.A de C.V. p.74.
- Da Silva, C. (2017). *Envejecimiento. Evaluación e intervención psicológica*. Editorial el Manual Moderno S.A de C.V.
- Hayes, S., Strosahl, K. & Wilson, K. (1999). *Acceptance and Commitment Therapy: An experiential approach to behavior change*. Guilford Press
- Hernández-Zamora, Z. E. (2005). La psicoterapia en la vejez. *Revista intercontinental de Psicología y Educación*, 7(2). Pp.79-100.
- Ibáñez, C. (2009). *Evaluación psicológica. Lecciones introductorias* (2ª edición). Servicio Editorial Argitalpen Zerbitzua UPV